

OS SISTEMAS PROCESSUAIS PENAIS E A RACIONALIDADE PROCESSUAL PERANTE O PARADIGMA DA COMPLEXIDADE

CRIMINAL PROCEDURE SYSTEMS AND PROCEDURAL RATIONALITY IN FRONT OF THE COMPLEXITY PARADIGM

Miguel Tedesco Wedy¹
Raul Marques Linhares²

RESUMO:

O presente artigo se insere na discussão acerca dos sistemas processuais penais, especialmente acusatório, inquisitivo e misto, caminhando pelas principais características dos referidos sistemas mencionadas por parte da doutrina. Todavia, propõe o acolhimento do paradigma da complexidade, reflexo do atual pensamento científico, pela teoria processual penal, apontando-se para a necessidade de uma visão aberta dos sistemas processuais penais, compatível com a realidade atual, direcionando-se o foco de atenção não a concepções de sistemas detalhada e estruturalmente determinados, mas a princípios reitores do processo, elegendo-se aquele que se faz constitucionalmente compatível.

PALAVRAS-CHAVE:

Sistemas processuais penais; acusatório; inquisitivo; paradigma da complexidade.

ABSTRACT:

This article is part of the discussion about the criminal procedure systems, especially adversarial, inquisitorial and mixed, discoursing about the main characteristics mentioned by the doctrine of these systems. However, proposes the reception of the paradigm of complexity, reflect of the current scientific thinking, by the criminal procedural theory, pointing to the need for an open view of the criminal procedural systems, compatible with the current reality, directing the focus of attention not to conceptions of detailed and structurally determined systems, but for a governing principles of the process, electing one who is constitutionally compliant.

KEYWORDS:

Criminal procedural systems; accusatory; inquisitorial; paradigm of complexity.

¹ Doutor em Ciências Jurídico-Criminais pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra (FDUC), mestre em Ciências Criminais pela PUCRS, Professor de Direito Penal e Processo Penal na Unisinos e na Escola Superior da Magistratura do Rio Grande do Sul, Coordenador Executivo do Curso de Direito da Unisinos, advogado criminalista. E-mail: miguelwedy@via-rs.net Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-9227-8573>.

² Doutorando e Mestre em Direito Público pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da UNISINOS – bolsa CAPES. Advogado Criminalista. E-mail: raul@ritterlinhares.com.br

1. INTRODUÇÃO

A problemática a respeito dos sistemas processuais penais possui grande relevância para a prática jurídica. Conquanto seja uma matéria já muito debatida e uma problemática constantemente presente no transcurso da história processual, sabe-se que ainda não se apresenta – e pensamos que nunca se apresentará - com ares de unanimidade. Ou seja, por mais vergastado que seja o debate acerca dos sistemas processuais penais e da postura do juiz no processo (especialmente em relação à atividade instrutória e probatória), ainda não se encontrou um ponto comum na doutrina processual acerca do assunto.

Por isso, tem-se esse como um tema atual, cujo debate não deve ser abandonado, mas renovado e aprimorado na evolução da disciplina processual penal, especialmente por sua importância na prática do processo e na determinação de todo o sentido conferido a ele, seja como instrumento de preservação de garantias, seja como caminho à defesa social, seja como tema que repercute de maneira brutal sobre os direitos das pessoas.

A respeito do tema aqui proposto e para além dele, deve-se atentar para a evolução do saber científico e, conseqüentemente, para a necessária alteração das perspectivas em relação à matéria dos sistemas processuais. Desse modo, a antiga racionalidade científica, calcada na crença na capacidade humana de alcance do conhecimento pleno e na possibilidade de simplificação da realidade, perde seu espaço em razão da descoberta da complexidade e da limitação inerente ao conhecimento humano.

Essa transição de postura deve ser reconhecida e, na medida do possível, apropriada pela disciplina dos sistemas processuais penais, como instrumento para o afastamento de concepções deterministas do processo, que o concebem como uma realidade fechada e isolada do ambiente externo. Propõe-se, portanto, uma análise crítica e atual da matéria referente aos sistemas processuais penais.

Para que isso seja possível, deve-se construir a própria ideia de sistema processual e, ainda, da principiologia informadora do sistema. Afinal, conforme ensinamento de Karl Larenz, um sistema deve possuir princípios e subprincípios, que exercem o papel de seus alicerces (Larenz, 1997, p. 676).

Ocupar-se-á, no presente artigo, dessa análise dos sistemas processuais penais (inquisitivo, acusatório e “misto”), direcionando-se o estudo à própria finalidade do processo e ao papel do juiz em um Estado Democrático de Direito.

2. A RACIONALIDADE FECHADA³ DOS SISTEMAS PROCESSUAIS PENAIIS – ACUSATÓRIO, INQUISITIVO E MISTO

Pelo estudo histórico dos sistemas processuais penais, pode-se perceber que esses sistemas se apresentaram, conforme a época, por determinadas características específicas. No processo grego e romano do primeiro período (Período Régio), o sistema acusatório vigente apresentava uma multiplicidade de características que são a antítese de alguns atributos do sistema inquisitivo de processo vigorante no terceiro período romano (Período do Principado) e na época da Santa Inquisição.

A respeito dessa forma definida dos sistemas processuais, Luigi Ferrajoli elenca as características que se costumam apontar ao sistema acusatório clássico, da época do processo privado grego e romano da antiguidade, entre as quais se encontram: “[...] a discricionariedade da ação, o ônus acusatório da prova, a natureza do processo como controvérsia baseada na igualdade das partes, a atribuição a estas de toda atividade probatória e até mesmo a disponibilidade das provas, as conexas publicidade e oralidade do debate, o papel de árbitro ou espectador reservado ao juiz, tanto mais quanto maior for sua origem popular” (Ferrajoli, 2010, p. 520).

As mesmas características são elencadas por Jorge A. Clariá Olmedo (Clariá Olmedo, 1998, p. 52) e por Giovanni Leone, acrescentando-se de maneira expressa a vedação, ao juiz, de promover atos de investigação e, como regra, a preservação da liberdade do acusado durante o processo (Leone, 1963, p. 21-22).

Em relação ao sistema inquisitivo, com Vincenzo Manzini se destacaram, por exemplo, a oposição à oralidade do processo acusatório, com a imposição da forma

³ Na lição de Edgar Morin, “A razão fechada rejeita como inassimiláveis fragmentos enormes de realidade, que então se tornam a espuma das coisas, puras contingências. Assim, foram rejeitados: a questão da relação sujeito-objeto no conhecimento; a desordem, o acaso; o singular, o individual (que a generalidade abstrata esmaga); a existência e o ser, resíduos irracionalizáveis.” (MORIN, 2005. p. 167). Nessa perspectiva, procurar-se-á trazer à discussão sobre os sistemas processuais penais a necessidade de se admitir uma textura mais aberta da realidade processual, de acordo com a complexidade de todo o entorno no qual se insere o Direito.

escrita, bem como o processo secreto, contraposto à publicidade do sistema acusatório (Manzini, 1912, p. 08).

Quanto às demais propriedades do sistema inquisitivo, Gian Domenico Pisapia aponta a identificação entre juiz e acusação, podendo o primeiro recolher provas independentemente de requerimento da acusação ou da defesa (Pisapia, 1960, p. 50).

Giovanni Leone, por sua vez, descreve o sistema inquisitivo pela atenuação ou eliminação da figura do acusador, concentrando-se suas competências na figura do juiz (*procedat iudex ex officio*), pela liberdade do julgador na busca por provas e pelo desenvolvimento do processo de forma escrita e secreta (Leone, 1963, p. 24). No mesmo sentido caminha Manuel Rivera Silva (Rivera Silva, 2009, p. 187).

Os dois modelos processuais acima delineados são apontados como os que se destacaram no curso do desenvolvimento histórico do processo penal, cada qual predominando em certa época e em determinada região, normalmente de forma alternada. Por exemplo, o sistema acusatório vigente no período da república romana cedeu espaço ao sistema inquisitivo no período do império romano, assim como no período da Inquisição Canônica. Após a Inquisição e o domínio do sistema inquisitivo, o sistema processual penal acusatório volta a predominar, fruto de um movimento reformador da época iluminista. Contudo, depois da alternância entre os dois tipos de sistemas processuais e alguns anos após a Revolução Francesa, veio a ser criado o que ficou conhecido como uma terceira forma processual, à qual Francesco Mario Pagano, na referência de Luigi Ferrajoli, se referiu como um “[...] monstro, nascido da junção entre os processos acusatório e inquisitório [...]”. Trata-se do sistema processual misto (Ferrajoli, 2010, p. 521).

A justificativa do nascimento do sistema misto é apresentada por Eugenio Florian, para quem os princípios absolutos, em regra, não podem dominar a realidade.⁴ Por isso, dificilmente se conceberá uma forma pura de sistema processual penal, com as características tão bem definidas como historicamente se fez com os sistemas acusatório e inquisitivo. Sob essa lógica, o autor justifica a criação de uma forma mista de processo, com a divisão do processo em duas fases distintas, cada uma com a preponderância de elementos de um tipo de sistema processual (Florian, 1934, p. 66).

⁴ Esse raciocínio apresenta correspondência com o desenvolvido no tópico seguinte (ponto 3), quando da análise da racionalidade aberta dos sistemas processuais.

Em regra, o sistema misto de processo se consubstanciaria em um processo dividido em duas fases, uma instrutória, de caráter predominantemente inquisitivo e outra de juízo, com enfoque acusatório (Clariá Olmedo, 1998, p. 155).

Pioneiro na bipartição do processo em duas fases, o francês *Code d'Instruction Criminelle* de 1808 foi o primeiro a adotar essa forma processual (Lopes Jr., 2012, p. 128) na qual uma fase instrutória precederia a fase do juízo (Florian, 1934, p. 67).

As três classificações acima discriminadas, embora adotadas por parte considerável da doutrina clássica, tendem a perder credibilidade diante de novas perspectivas. O que se verifica hoje é o crescimento de visões menos deterministas das características processuais, levando, inclusive, alguns autores a rechaçarem a existência dos “sistemas processuais penais” (ao menos, da forma como até então foram concebidos) (Damaska, 2000, p. 12). Nessa nova visão, os sistemas processuais acusatório, inquisitivo e misto seriam desconstruídos e não mais se conceberiam “tipos ideais” de processo, agrupados em razão da identidade de suas características. Ao inverso, admite-se a inviabilidade (ou a grande dificuldade) de se identificar sistemas processuais idênticos, capazes de serem incluídos em um mesmo tipo de sistema “puro”. Essa é uma discussão ainda em fase de amadurecimento, tendo em vista que não haveria uma impossibilidade técnica cabal, por exemplo, na adoção de um processo acusatório. A grande questão que se coloca é se tal discussão não é um estratagema retórico e hermenêutico para permitir a manutenção e o adensamento de características inquisitoriais dentro do processo penal. Trata-se, pois, de uma discussão que não é irrelevante no atual contexto histórico.

Dessa forma, um novo horizonte se desenha na ciência processual penal rumo à relativização das classificações deterministas.

3. A RACIONALIDADE ABERTA DOS SISTEMAS PROCESSUAIS PENAIIS – O ACOLHER DA COMPLEXIDADE

Nas últimas décadas, os modos de fazer ciência e de concepção da realidade sofreram notáveis modificações. Conforme a lição de Gaston Bachelard, citado por Edgar Morin, não há nada simples na natureza, somente o simplificado (Morin, 2005, p. 175). Nessa doutrina, assume-se um novo paradigma científico, diferente do paradigma clássico, que contradiz toda tentativa de alcance de segurança exagerada e de certeza humana.

Tomado como inquestionável e adotado pela ciência clássica, que se fundamentava inteiramente nele, o denominado “paradigma da simplificação” concebia o conhecimento como algo alcançado por princípios de generalidade, de redução e de separação (Morin, 2005, p. 329). Esse modo de fazer ciência é exposto na obra de René Descartes, ao instituir seus quatro preceitos básicos para o bom uso da razão, conduzindo o modo de pensar a uma fragmentação do conhecimento e isolamento do objeto a ser analisado pelo sujeito (Descartes, 2012, p. 21).

Contudo, essa segurança e esse modo de procedimento científico são contestados na atualidade e cedem seu espaço ante um novo paradigma. Isso acontece em decorrência da descrença nas premissas até então utilizadas no desenvolvimento da ciência, fruto do próprio progresso científico. Pode-se citar como avanços responsáveis pela alteração de paradigma aqueles experimentados pela física, admitindo-se “[...] insuperáveis complexidades da partícula subatômica, da realidade cósmica [...]” e pela biologia, com os “[...] problemas insuperáveis de autonomia e de dependência que dizem respeito a tudo que é vivo” (Morin, 2005, p. 329).

A ideia de complexidade deve-se, também, à concepção de simultaneidade. Com isso se deseja refletir não a crença na substituição de velhas realidades por novas, mas na coexistência de opostos (Martins, 2013, p. 81).

Ainda, nas palavras de Reino Feitosa Gondim, “[...] toda ciência é confronto, do ‘estabelecido’ com o ‘emergente’, do ‘consensual’ com o ‘insurgente’, de modo que fazer ciência é participar da reconstrução permanente da realidade [...].” (Gondim, 2009, p. 28). Nesse sentido, apresenta-se uma nova postura científica em relação aos sistemas processuais penais, de abertura do que se concebia por sistema processual, que evidencia a comunicação do processo com a diversidade social na qual se insere.

Conseqüentemente, a visão dos sistemas processuais como um conjunto uniforme de características claramente identificáveis pode ser considerada uma exagerada simplificação do processo que, como assinalado, não é um fenômeno simples, podendo se manifestar pelas mais diversas formas e em razão de uma infinidade de fatores.

A tendência de abertura da ciência processual (ao lado da abertura da ciência em geral) à dúvida e à refutação do paradigma cartesiano, pautado no preciso isolamento dos fenômenos em relação à realidade circundante, torna o processo resultado não de definições internas autônomas, mas de influências externas. O processo deixa de ser uma forma fechada e simplificada e, sob esse viés, é tomado por influências ideológicas

externas, concepção que interfere diretamente na ideia de autonomia do Direito, na forma como defendida pela corrente normativista (Neves, 2002, p. 23-24).

Torna-se perceptível, portanto, a alteração de paradigmas aplicáveis à ciência jurídica. Com a aplicação da antiga racionalidade, fundamentada em ideários normativistas (defensores de um sistema dogmático autorreferente, voltado a si próprio e fechado ao exterior), produziu-se um isolamento do Direito em relação à realidade social evolutiva na qual se insere, que não se fez capaz de satisfazer exigências políticas, sociais, econômicas e outros problemas resultantes de uma nova realidade (Neves, 2002, p. 29-30).

3.1. SISTEMA PROCESSUAL E IDEOLOGIA: AS RELAÇÕES COMUNICACIONAIS

Do exposto até então, nota-se uma tendência ao questionamento da imagem do processo como um fenômeno de formas fechadas e precisas, facilmente identificáveis e universais. Trata-se de um caminho direcionado à abertura do processo para uma realidade marcada pela dúvida e pela afirmação da inexistência de institutos isolados de seu exterior. Inserido nessa realidade, a ciência processual se abre à ideia de complexidade.

A complexidade aqui abordada se constitui no abandono da separação das disciplinas do conhecimento, como se cada uma delas formasse uma categoria cognitiva isolada. Por meio da complexidade, tende-se a um conhecimento multidimensional (Morin, 2005, p. 177).

O processo, como não poderia ser diferente, não se faz afastado dessa concepção. Veja-se, como exemplo, a pretendida reconstrução processual dos fatos, que é tomada por influências sociais, políticas, culturais etc. O próprio papel do processo, não podendo ser concebido como algo autossuficiente e autodeterminante, relaciona-se diretamente com os intentos do Estado (Gomes Filho, 1997, p. 18-19).

Essa necessidade de se compreender o Direito como algo aberto a outras fontes de interferência aparece em Luis Alberto Warat, quando se refere à existência de um “princípio de intertextualidade”, segundo o qual o sentido de todo texto é dependente de sua própria história e de um “diálogo surdo” com os demais textos de uma cultura (Warat, 1994, p. 14). Antes disso, a própria criação legislativa sofre a incidência de realidades históricas e das tradições, sendo dirigidas ao legislador diversas exigências de instâncias

políticas (Bettioli, 1974, p. 192). Não é outro, aliás, o entendimento de Massimo Donini, quando desenvolve uma crítica à adoção, por determinados ordenamentos, de soluções jurídicas idênticas àsquelas de outros ordenamentos, sem que se atente para as diferenças históricas e políticas existentes entre cada povo (Donini, 2010, p. 57).

Nesse caminho, permite-se conceber o Direito, por princípio, como cultura de diversas ordens: “[...] cultura meramente social y otras que pueden sumarse, la cultura política y la cultura docta, cultura de la ley y cultura de la ciencia [...]” (Clavero, 1992, p. 15).

Nessa linha, diversos autores têm sustentado a existência de íntima relação entre o processo e a ideologia política dominante em determinado Estado. No processo penal, alega-se que essa relação exerceria interferência, principalmente, no grau de proteção processual conferido pelo Estado ao acusado (Damaska, 2000, p. 21-22).

Por isso, o processo penal passa a ser concebido, além de instrumento técnico, como espelho das diretrizes básicas de um sistema político dominante, na busca pelo equilíbrio entre o exercício da função punitiva estatal e a preservação das garantias fundamentais do indivíduo (Fernandes, 2010, p. 22). Nesse sentido, Jorge de Figueiredo Dias refere ser o direito processual penal verdadeiro direito constitucional aplicado, fundamentalmente por dois aspectos: em um primeiro momento, pela identidade dos alicerces do direito processual penal com os fundamentos constitucionais do Estado; sob outra perspectiva, pelo fato da exigibilidade de se conformar a regulação dos problemas processuais penais com as normas jurídico-constitucionais (Dias, 2004, p. 74).

Ao se assumir a inexistência de códigos neutros ou isolados de influências políticas,⁵ a leitura do processo não mais se faz unicamente por suas características externas (pela forma como o processo se externaliza), mas, também, pelo significado outorgado ao processo pelas influências que lhe são exercidas.

Esse posicionamento é compartilhado por Carl Joseph Anton Mittermaier, ao entender que os sistemas processuais (acusatório e inquisitivo) não só se diferenciam por características como a presença de um acusador ou a atribuição de poder, ao juiz, de iniciar o processo de ofício (as antes referidas características externas). A diferença entre ambos os sistemas seria encontrada, essencialmente, na forma de direção geral do

⁵ Como defendido por Juan Montero Aroca: “No hay códigos neutrales, hablando políticamente, y todos debemos ser conscientes de la base ideológica del código que nos rige, entre otras cosas porque la interpretación de muchas de sus normas depende de esa base.” (Montero Aroca, 2006. p. 16).

processo, no caráter dos atos processuais e nos princípios reitores da administração e apreciação das provas (Mittermaier, 1929, p. 30).

Desse modo, o processo acusatório é identificado com a lógica democrática, na qual a acusação criminal é concebida como uma possibilidade de ataque à liberdade individual, recebendo o processo penal uma função de esforço pela preservação dos direitos do acusado e conseqüente limitação do exercício da acusação. O processo inquisitório, por sua vez, será identificado com os sistemas monárquicos, demarcados pela existência de um poder ativo central, que comande agentes subordinados no desenvolvimento do processo, tomado por uma ideologia de segurança pública e pelo interesse público, constituindo o processo, propriamente, um negócio de administração (Mittermaier, p. 1929, p. 30-31).

Como demonstrativo dessa lógica, veja-se o processo romano inicialmente concebido como extraordinário e nominado de *cognitio extra ordinem*, aplicado nas províncias da Roma antiga, mas que, com o tempo, se expandiu, tornando-se o processo ordinário aplicado em todo o território romano, por ser considerado mais adaptado à realidade político-social da época (Guillén, 1992, p. 132-133).

Inegavelmente, o modelo de processo passa a ser inseparável do modelo de Estado. No Sistema Garantista de Luigi Ferrajoli, por exemplo, instituem-se axiomas de garantia referentes ao processo penal (além daqueles direcionados ao Direito Penal) que, se suprimidos do processo, instituem a antítese da garantia (um “axioma antigarantista”). Identificam-se, assim, dois modelos de processo. O modelo garantista de processo é construído por Luigi Ferrajoli como aquele próprio do Estado de Direito; já os modelos processuais autoritários são característicos de Estados totalitários ou absolutos (Ferrajoli, 2010, p. 101).

A relação entre o processo (não só ele, mas o Direito como um todo) e a política é de tal maneira acentuada que Geraldo Prado retira da democracia (tomando por pressuposto a adoção desse sistema) os critérios de fixação da validade das normas jurídicas. Desse modo, as normas processuais serão válidas se apresentarem correspondência com a estrutura democrática, representada em parâmetros constitucionais (Prado, 2006, p. 27).

O processo, então, passa a ser estruturado pela própria organização do Estado, sendo determinadas as características processuais pelos objetivos predominantes no

Estado, de forma a se adequar o processo à política estatal vigente e a servir ele de instrumento mais adequado aos interesses estatais (Damaska, 2000).

Assim, Mirjan R. Damaska leciona que, em um modelo de “Estado reativo” (Estado de “laissez faire” ou liberal), pautado pela garantia da autogestão social e pelo simples oferecimento de um foro para resolução de conflitos (pois o Estado não age; apenas reage à provocação do indivíduo), favorece-se a postura de um julgador desinteressado e passivo, em um processo de competição entre partes (Damaska, 2000, p. 128 e 154). Em contrapartida, no modelo de Estado ativista, direcionado à melhoria material e moral dos cidadãos, no qual o processo aparece como forma de implementação de políticas, defende o autor a necessidade de que o juiz adote uma posição mais ativa, de acordo com a finalidade processual de alcançar a solução mais apropriada para o caso (Damaska, 2000, p. 140, 253 e 289). Trata-se de uma percepção que se considera altamente discutível, tendo em vista que a eventual assunção de responsabilidade por um dos atores processuais não lhe retira, mas lhe impõe, novos deveres.

Semelhante a essa postura, Ada Pellegrini Grinover aponta a forma processual imperante como sendo fruto de decisão política, defendendo, em nosso ordenamento jurídico, a existência de uma função publicista do processo. O processo, conforme referido pela autora, não se manifestaria como instrumento sujeito aos interesses das partes, mas do próprio Estado e em conformidade com os objetivos deste. Assim, possuindo a atividade jurisdicional a função de zelar pela preservação e correta aplicação do direito substancial ou material,⁶ com o objetivo de atingir a paz social, o processo se apresenta como um instrumento para o alcance desse intento. Nesse exercício, para a autora, ter-se-ia por necessária a adoção de uma postura ativa do julgador, adequada à função social do processo (Grinover, 1999, p. 05), de acordo com uma concepção publicista do processo (Machado Martins, 2009, p. 21) e identificada com o modelo de Estado ativista de Mirjan R. Damaska (Damaska, 2000, p. 289). Percebe-se, aqui, a ocorrência de uma relação entre o aumento de poderes do juiz com o alcance de uma melhor solução ao caso apresentado.

Essa corrente de defesa do interesse público no processo e de uma postura ativa do juiz recebe a crítica de Juan Montero Aroca, apesar de se dirigir o autor ao processo civil, ao referir ser falso o ideal de que quanto maiores os poderes de condução processual

⁶ Esse objetivo de atuação do Direito Penal material é identificado com o modelo inquisitivo de processo, havendo a necessidade de se atribuírem, ao juiz, poderes suficientes para que se alcance essa meta. (Prado, 2006. p. 105).

atribuídos ao juiz, maior será o grau de justiça alcançada no processo, porquanto inexistente relação entre ambos os fatores (Montero Aroca, 2006, p. 148). Veja-se, por exemplo, o alto grau de poder e independência que possuíam os juízes da época inquisitiva ou do período imperial romano, o que não impediu a condenação de inocentes.

Independentemente da forma processual adotada (se inquisitiva, acusatória, publicista, garantista etc.), pode-se perceber que o Direito não deve ser concebido como simples complexo de normas estáveis, autônomas, a-históricas (Morelli, 2004/2005, p. 84). Diferentemente, está-se a tratar de um sistema essencialmente complexo, pois inserido na (e fruto da) complexidade social, nunca isento de influências externas. Trata-se de decorrência, especialmente, de que a sociedade é (ou deve ser) a fonte jurídica por excelência (Freitas, 1989, p. 13).

Demonstrada a relação mútua entre processo e sociedade, pode-se atribuir às constantes alterações estruturais da sociedade e, em especial, àquelas que produzem revoluções nas formas de governo, grande responsabilidade pelas modificações históricas vivenciadas pelo processo (Jofré, 1941, p. 13). Nesse sentido se posiciona Juan Jose Gonzalez Bustamante, para quem um estudo da evolução histórica do processo penal mantém uma estreita relação com as mudanças políticas e sociais ocorridas no mundo (Bustamante, 1971, p. 09). Como exemplo, tome-se o código de processo penal brasileiro, fundamentado essencialmente no Código Rocco, da Itália fascista, retirando-se disso a ideologia imperante no código processual brasileiro, embasado pela legislação de um país autoritário (Coutinho, 2009, p. 109-110) e, como consequência, definindo-se a forma processual adotada por essa legislação como própria do regime político exercido à época.

Por isso tudo, a ciência processual se direciona a desacreditar na tipologia processual fundamentada em características fixas de sistemas modelos de processo. Ao contrário, o processo tende a ser classificado com base na ideologia a ele imposta, fruto de uma adequação à forma de Estado, não se fundamentando essa análise em um conjunto estabelecido de características exteriores do processo, mas em um princípio processual dominante. É esse princípio que definirá o sistema processual aplicado.

Isso se deve à compreensão do sistema como um conjunto de postulados unidos por uma ideologia única, manifestando-se a necessidade da presença de um princípio reitor do sistema. Portanto, temos que a distinção entre os processos inquisitivo e acusatório será produto da adoção, respectivamente, dos princípios inquisitivo ou acusatório como fundamento do processo. Por fim, considerando-se que o objetivo

primordial do processo é a resolução de um caso penal, por meio da reconstrução probatória de um fato passado, ter-se-á que a adoção de um ou outro princípio reitor será representada pela disciplina referente, especialmente, à gestão da prova no processo (Coutinho, 2008, p. 11), análise essa desenvolvida no ponto 3.3 do presente trabalho.

3.2. A DESCONSTRUÇÃO DOS SISTEMAS PUROS E DO SISTEMA MISTO

Ao identificar inúmeras diferenças entre culturas no tocante às formas de desenvolvimento do processo judicial, Mirjan R. Damaska se questiona sobre a possibilidade de se estabelecer características comuns entre os diversos tipos de processos, capazes de permitir a criação de modelos processuais fixos, com características bem identificadas, como faz grande parte da doutrina.⁷ Leciona o autor que, mesmo no seio da ciência jurídica de um único país, os modelos processuais apresentam limites ambíguos em suas características (Damaska, 2000, p. 12).

Desse modo ocorre porque as diferenças teoricamente identificáveis entre o sistema acusatório e inquisitivo não são, necessariamente, coincidentes com aquelas verificadas no plano histórico. Se as características de separação entre as funções de julgar e acusar, de paridade entre acusação e defesa, de publicidade e oralidade do procedimento, entre outras, compõem o modelo acusatório clássico, isso não significa que os modelos classificados como acusatório, hoje, devam adotar todas essas mesmas características. É o caso, por exemplo, de um processo classificado como acusatório, no qual vigore a exclusão da motivação das decisões nos processos perante o júri (Ferrajoli, 2010, p. 518).

Esse processo de flexibilização das características dos processos ou de afirmação da diversidade das formas processuais se compatibiliza com o método moderno de concepção da realidade, pautado não na tentativa de simplificação dos diversos objetos de análise, mas no acolhimento e preservação da complexidade intrínseca ao objeto.

Ao enumerar os caminhos do paradigma da complexidade, Edgar Morin apresenta o atual rompimento com o método cartesiano, que enxerga na clareza e na distinção das ideias o indicativo de alcance da verdade. Esse rompimento traz à tona a crise dos conceitos fechados e claros (Morin, 2005, p. 183).

⁷ Além dos já citados, entre os autores que descrevem uma concepção de elementos fixos dos sistemas processuais penais acusatório, inquisitivo e misto, veja-se, do ponto de vista histórico: Rosa, 1942. v. 1, p. 67-69; Siqueira, 1910. p. 16-17.

Com a afirmação da complexidade (jurídica, social, científica etc.), pode-se concluir que inexitem sistemas processuais penais puros, da forma como foram originalmente pensados. Atualmente, todos os sistemas processuais penais são, em maior ou menor grau, mistos. Não quer se referir ao sistema misto como normalmente é concebido, ou seja, com um terceiro tipo de sistema processual autônomo, com elementos dos sistemas acusatório e inquisitivo. Diferentemente, por se afastar a existência de sistemas com características unicamente acusatórias ou inquisitivas (os sistemas processuais puros), não há que se falar em sistema misto como classificação isolada (Coutinho, 20009, p. 103 e 109).

Por isso o dizer de Giuseppe Bettiol de que nenhum sistema processual penal adota um sistema acusatório ou inquisitivo puros, mas sistemas mistos que, conforme a atmosfera política predominante, tendem para um ou outro lado (acusatório ou inquisitivo) (Bettiol, 1974, p. 215). O que se constata, portanto, é a existência de estruturas acusatórias e inquisitivas mais ou menos temperadas, mas nunca um sistema processual misto como terceira forma de sistema (Pisapia, 1960, p. 52-53).

Ademais, conquanto sejam todos os sistemas mistos (por não serem puros), inexistente um princípio fundante misto como acontece com os princípios acusatório e inquisitivo (Lopes, 2006, p. 178).

3.3. O NÚCLEO DURO DO SISTEMA: OS PRINCÍPIOS ACUSATÓRIO E INQUISITIVO

Assim como acontece com o Direito Penal, que possui nos princípios que o constituem o seu núcleo essencial, alicerce de toda a construção penal e baliza de respeito aos valores constitucionais e do Estado Democrático de Direito (Regis Prado, 2011, p. 156), o Direito Processual Penal também possui princípios fundamentais que o definem e, conforme se verá, são esses princípios os responsáveis pela definição do sistema processual vigente.

Aliás, a própria concepção de sistema se relaciona com a ideia de princípio. Pode-se concebê-lo, o sistema, como o “[...] conjunto de temas colocados em relação por um princípio unificador, que formam um todo pretensamente orgânico, destinado a uma finalidade” (Coutinho, 2001, p. 28).

Esse desenvolvimento da estrutura específica do processo se traduz na eleição de um “princípio regente” do todo processual (por exemplo, inquisitivo ou acusatório), que imporá uma determinada forma de apresentação do processo (Martins, 2013, p. 65).

Em mesma direção aponta a lição de Karl Larenz, que compreende o sistema como “[...] o surgimento de uma unidade numa diversidade” (Larenz, 1997, p. 22). Nesse caminhar, desenvolve-se uma escala evolutiva: de processo a sistema processual; de sistema processual a sistema processual *x* ou *y* (Martins, 2013, p. 68).

O processo acusatório, dessa forma, deixa de ser concebido como um conjunto de elementos exclusivamente acusatórios, mas como um processo que possui um princípio acusatório como fundamento e que inevitavelmente adotará, além de elementos próprios do processo acusatório, algumas características inquisitivas. Esse princípio acusatório (assim como no caso do princípio inquisitivo) deverá ser entendido como o “[...] *motivo conceitual sobre o(s) qual(ais) funda-se a teoria geral do processo penal [...]*” (Coutinho, 2001, p. 26, grifo do autor).

Compartilhando desse posicionamento, Jorge de Figueiredo Dias se dirige ao princípio acusatório (ou princípio da acusação)⁸ como aquele que impõe ao juiz “[...] *investigar e julgar dentro dos limites que lhe são postos por uma acusação fundamentada e deduzida por um órgão diferenciado [...]*” (Dias, 2004, p. 136-137, grifo do autor). Ao contrário, toma por princípio da investigação ou inquisitório aquele designativo do “[...] *poder-dever que ao tribunal incumbe de esclarecer e instruir autonomamente, mesmo para além das contribuições da acusação e da defesa, o ‘facto’ sujeito a julgamento, criando aquele mesmo as bases necessárias à sua decisão*” (Dias, 2004, p. 148, grifo do autor).

Como consequência da adoção do princípio acusatório, maior relevância se atribuirá à atuação das partes no processo, conferindo-se ao juiz a função de decisão das controvérsias penais e impedindo-lhe a atuação *ex officio*, pois dependente da prévia provocação das partes (BOVINO, 1998, p. 11).

Quanto ao princípio inquisitivo, caracteriza-se pela dominação do julgador no comando do processo, outorgando a ele amplos poderes de atuação. Na lição de Lenio

⁸ O autor não vincula, propriamente, o princípio acusatório com a gestão da prova no processo, mas sim com a iniciativa acusatória que põe em andamento o processo, ou seja, com a competência para a formulação da acusação. Em relação à busca das provas, se atribuída ao juiz, aponta como imperante o princípio dispositivo (ou da verdade formal), reflexo, em sua opinião, do predomínio de interesses privatísticos no processo. Por isso, em seu magistério, poder-se-ia pensar em um processo de sistema acusatório, com um princípio de investigação ou dispositivo (Dias, 2004, p. 188).

Luiz Streck, esse processo inquisitivo está relacionado com o paradigma da subjetividade; isto é, ao império do sujeito (juiz) sobre o processo (relação sujeito-objeto), como se toda iniciativa devesse partir desse sujeito, estando o processo à sua disposição. Característica disso é a possibilidade de iniciativa probatória conferida ao juiz (Streck, 2009, p. 119). Sob essa forma processual, não se conferem às partes outras garantias substanciais além da consciência do julgador (Carrara, 2002, p. 316).

Para além da divisão acusatório-inquisitivo, Rui Cunha Martins defende um princípio diverso como fundamento de um processo democrático-constitucional. Para o autor, deve-se prezar pela adoção de um princípio da democraticidade, a fundamentar um modelo democrático de processo, contrário de “inquisitivo” e de “misto” e mais do que “acusatório”. Por princípio da democraticidade se entende a necessidade de se deixar sempre em aberto a possibilidade de se questionar a compatibilidade do processo com o cenário democrático-constitucional imperante no sistema em que se insere o processo (Martins, 2013, p. 73-74). É relevante tal construção, embora ainda embrionária do ponto de vista da realidade processual. Não há, de outro modo, uma refutação que nos pareça mais consistente ao sistema acusatório. Tão-somente referir que os sistemas possuem qualidades mistas não afasta, por si só, a superioridade estratégica e, por que não, moral, do sistema acusatório, para uma mais efetiva imparcialidade do julgador.

O fato, porém, que não se pode refutar, como salienta Denilson Feitoza Pacheco, é que em um processo fundado no princípio do Estado democrático de direito, não há espaço para um juiz autocrático, de poderes ilimitados (Pacheco, 2005, p. 64).

Como se pode perceber, a diferença entre os princípios acusatório e inquisitivo, núcleos fundantes do processo penal, reside na existência de divisão de funções entre os sujeitos processuais. Essa divisão de funções será determinada pela (e determinante da) ideologia conferida ao processo. Verificam-se tais afirmações da própria origem histórica dos processos acusatório e inquisitivo.

O modelo processual acusatório pode ser concebido como aquele referente a uma época em que não se promovia a diferenciação entre Direito Civil e Direito Penal, aplicando-se um mesmo procedimento em ambos os casos, caracterizado pela contenda entre partes, em situação de igualdade, perante um terceiro imparcial que deveria decidir a respeito do exercício de um direito subjetivo do acusador contra o acusado. Nesse processo, o juiz não poderia investigar ou determinar a realização de provas não solicitadas pelas partes (Montero Aroca, 2001, p. 14): Esse sistema acusatório, originário

na Grécia e Roma antigas, caracteriza-se pela existência de um *actum trium personarum* (Ambos; Lima, 2009, p. 48), ou seja, uma concepção triangular do processo, com separação das funções de julgar, acusar e defender.

Quando se passa a conceber que a persecução criminal não deve ser atribuída a partes (particulares), mas exercida pelo Estado (pelo mesmo órgão competente ao julgamento), dentro de parâmetros de legalidade, o processo acusatório perde credibilidade, assim nascendo a distinção entre os processos penal e civil. Como consequência, o processo penal de partes é abandonado e o Estado toma para si a função de acusação, acumulada pelo mesmo órgão responsável pelo julgamento, configurando-se uma nova forma processual: o sistema inquisitivo (Montera Aroca, 2001, p. 15).

O curso evolutivo do processo penal demonstra, pois, que, além de diversos outros atributos considerados complementares no processo (a oralidade ou a escritura, a publicidade ou o segredo etc.), é a divisão de funções o que define um processo como acusatório ou inquisitivo, motivo pelo qual se deve falar em sistema acusatório ou inquisitivo com base, especialmente, na instrução processual (Pisapia, 1960, p. 52).

Considerando-se isso, em um sistema inquisitivo, o julgador possuirá amplos poderes de produção de provas, diminuindo-se a importância da existência das partes no processo e sendo considerado o réu um mero objeto sobre o qual recai a investigação, assim se legitimando a sua custódia no tramitar processual, para que permaneça à disposição do juiz-investigador. No processo acusatório, o juiz exercerá função de garantidor do correto tramitar do processo, prezando pelo respeito às regras procedimentais, cabendo às partes a produção probatória⁹ e sendo reservada, ao acusado, a posição de detentor de direitos e não mais de mero objeto de investigação (Coutinho, 2008, p. 11). Percebe-se, aqui, a alteração da carga ideológica do processo, resultante da separação, ou não, das funções processuais.

Essa separação entre as pessoas do juiz e da acusação é apontada por Luigi Ferrajoli como sendo o elemento constitutivo mais importante do modelo acusatório de processo, exigida pelo axioma número oito de seu Sistema Garantista (*nullum iudicium sine accusatione*). Esse elemento alberga a atribuição de funções judicantes e de

⁹ Essa atribuição às partes da demonstração de suas alegações pode ser encontrada, inclusive, nos escritos de Aristóteles, pela seguinte passagem: “É igualmente evidente que cabe a um litigante apenas demonstrar que o fato alegado existe ou não existe, que ocorreu ou não ocorreu. Quanto a apurar se uma coisa tem importância ou é destituída de importância, justa ou injusta, e todas as questões que o legislador não definiu com precisão, cabe pessoalmente ao juiz decidir, devendo este, decerto, recusar-se a deliberar com base nas partes em litígio.” (Aristóteles, 2011. p. 40).

postulação a sujeitos processuais diferentes, determinando ao julgador o papel de espectador passivo e desinteressado,¹⁰ com fundamento no postulado *ne procedat iudex ex officio* (Ferrajoli, 2010, p. 522). Em contrapartida, havendo concentração das três funções processuais em uma única pessoa ou órgão, caracterizado está o processo inquisitivo, demarcado pela inexistência de partes no processo e pela atribuição da busca pela verdade exclusivamente ao juiz (Dias, 2004, p. 246).

A atribuição a um órgão público, diferente do juiz, da função de acusar, demonstra que o interesse público na persecução penal continua a predominar no atual processo penal (Pisapia, 1960, p. 34), ao contrário da prevalência do interesse privado no processo acusatório antigo, relegado à vontade particular. Não significa, contudo, que esse interesse público dominante no processo o atribua o caráter inquisitivo, pois, no atual sistema, o juiz deve permanecer limitado às provas produzidas pelas partes no julgamento da causa penal (*iuxta allegata et probata*) (Leone, 1963, p. 22).

Depreende-se do exposto que o processo é constituído por formas fundamentais (ou necessárias) e formas secundárias. As primeiras se manifestam nas funções essenciais exercidas no processo, quais sejam a de acusar, a de defender e a de decidir. As formas secundárias são aquelas com função acessória no processo, relativas ao modo pelo qual o processo se apresenta na realidade; isto é, se será oral ou escrito, se público ou secreto etc (Florian, 1934, p. 64 e 70). Nesse panorama, a separação entre as funções de julgar, acusar e defender se apresenta como forma fundamental do processo, condição de possibilidade do sistema acusatório (Badaró, 2003, p. 108), único modelo capaz de reconhecer, por sua ideologia, um valor básico: o “fair play” (jogo limpo, em respeito às regras procedimentais) (Cordero, 2000, p. 100).

3.4. O SISTEMA INQUISITIVO COMO NEGAÇÃO DO PROCESSO DEMOCRÁTICO

Quando se fala em sistema misto, quer se referir a uma forma bipartida de processo; isto é, um processo dividido em duas fases (Lopes, 2006, p. 174), no qual predominam as características inquisitivas na primeira fase e as acusatórias na segunda.

¹⁰ Em sentido contrário, veja-se a lição de José Frederico Marques: “Órgão estatal da aplicação da lei, não pode o juiz permanecer inerte durante o processo e limitar-se ao passivo papel de espectador de uma luta onde apenas intervém quando solicitado por algum dos contendores. Quer nas causas cíveis, como nas penais, interessa ao Estado que a aplicação do direito não seja conturbada pela habilidade das partes, devendo assim o processo revestir-se do caráter proeminente de *instrumento de investigação da verdade e distribuição da justiça*.” (grifos do autor). (MARQUES, 2001. p. 187).

No vigente ordenamento jurídico brasileiro, faz-se referência a esse modelo processual pela existência de um inquérito policial, classificado como inquisitório, a preceder a fase judicial. A inquisitorialidade dessa primeira etapa é demarcada, sobretudo, pela postura do Estado no comando desse procedimento, no qual a atividade persecutória se concentra em uma única autoridade.

Dessa forma, costuma-se classificar o processo penal brasileiro como sendo um sistema misto, pois há uma fase inicial inquisitiva de investigação preliminar e uma fase posterior, acusatória, na qual se realiza o julgamento e se respeitam certas garantias processuais, embora existam variadas formas de atuação de ofício do magistrado, inclusive na coleta probatória.

Todavia, pode-se perceber em um setor doutrinário a crítica a essa concepção de sistema misto (além da crítica já apresentada ao próprio sistema misto em si, como uma terceira forma de sistema¹¹), geralmente por dois motivos: primeiro, em razão de a fase preliminar mencionada não fazer parte do processo; segundo e principalmente, pelo fato de o sistema inquisitivo ser incompatível com o que se concebe hoje como processo.

Conforme preconizado pelo artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”. Essas garantias constitucionais, na fase do inquérito policial, sofrem limitações incompatíveis com o texto constitucional. Desse modo, o que se conclui é que se está a tratar de um procedimento diverso do processo (Coutinho, 2008, p. 12).

Outro não é, aliás, o posicionamento de Francesco Carrara, para quem o inquérito se constitui em um estágio preparatório do juízo criminal (Carrara, 2002, p. 311), não se podendo, pois, compreendê-lo como parte do juízo ao qual prepara.

Nesse sentido, ainda, leciona Francisco Ramos Mendez: “[...] en la fase *verdaderamente* jurisdiccional del proceso penal, rige la forma acusatória” (Ramos Mendez, 1979, p. 303, grifo nosso).

Ademais, considerando-se que os sistemas processuais são, como o próprio nome já estabelece, atinentes ao processo, não se deve conceber um sistema misto de processo sob o fundamento de que a fase pré-processual tenderia a um sistema inquisitivo (Oliveira, 2008, p. 11).

¹¹ Vide tópico 3.2.

O que se percebe por essa doutrina, é a uma tendência a se excluir do processo a fase classificada como inquisitiva. Mais do que isso, Antonio Scarance Fernandes rejeita até mesmo a qualidade de procedimento ao inquérito policial, entendendo que um procedimento pressupõe a realização de atos que devem, necessariamente, obedecer a uma sequência legalmente predeterminada, o que não se verifica no inquérito (Fernandes, 2010, p. 62).

Nessa linha, tem-se que, em razão das características do inquérito, próprias de um sistema inquisitivo, deixa-se de considerá-lo como processo ou como fase dele.

Compartilhando desse posicionamento, Juan Montero Aroca indica que “La distinción entre parte acusadora y juez no es algo propio de una clase de proceso (el llamado proceso acusatorio), sino que atiende a la esencia del proceso” (Montero Aroca, 2001, p. 22).

Esse entendimento reflete a existência não de dois sistemas processuais, um acusatório e outro inquisitivo, mas de duas formas de atuação do Direito Penal pelos tribunais, dentre as quais uma delas (o inquisitivo) não seria um processo. O processo inquisitivo,¹² portanto, se referiria a um momento histórico no qual os tribunais impunham as penas, mas não por intermédio de um processo (Montero Aroca, 1997, p. 28).

Em igual sentido, mas de forma menos enfática, Luigi Ferrajoli estrutura o processo antigarantista como sendo marcado por um decisionismo processual, onde o processo não se caracteriza por ser uma atividade cognitiva, mas potestativa – não mais um procedimento legalmente controlado destinado ao conhecimento das circunstâncias alegadas, mas à investigação de fatos relacionados a qualidades pessoais do réu e ao convencimento intimamente subjetivo do julgador. Dessa forma e conforme esse autor, o processo se desenvolveria sem a vinculação estrita a “regras do jogo”, mas sujeito à sabedoria dos juízes. Esse tipo de processo decisionista possui íntima relação com o modelo inquisitivo, no qual o juiz adota postura ativa na busca da verdade substancial (Ferrajoli, 2010, p. 46 e 499).

Prossegue o autor referindo que essa forma de juízo penal, por não possuir um caráter cognitivo e, por sua desvinculação à lei, resultaria em contradição à natureza jurisdicional do processo (Ferrajoli, 2010, p. 47).

¹² Nomenclatura que se continuará a utilizar para facilitação de escrita e leitura, conquanto a ressalva em relação ao entendimento de Juan Montero Aroca em não ser processo o sistema inquisitivo.

Com base em tais premissas, concebe-se a qualidade processual exclusivamente ao processo acusatório, único modelo no qual se preserva a figura de um juiz imparcial, perante duas partes parciais. Não importa, para a constituição do processo, a (in)existência de um juiz profissional ou popular, de um procedimento escrito ou oral; mas, sim, de um juiz isento de funções acusatórias (Montero Aroca, 1997, p. 29).

O processo inquisitivo, sob esse raciocínio, constitui-se em uma *contradictio in terminis*,¹³ (Montero Aroca, 1997, p. 29), perdendo relevância a distinção doutrinária entre processo acusatório e inquisitivo, pois somente no primeiro caso ter-se-ia um processo (Montero Aroca, 2001, p. 16).

4. A INSTRUMENTALIDADE GARANTISTA E O PALES DO JUIZ NO PROCESSO ACUSATÓRIO

Podem-se distinguir três momentos do exercício da função estatal de repressão e prevenção da criminalidade, como fez Eugenio Florian: (1) a cominação legal de condutas criminosas e penas; (2) a determinação da existência do delito, da autoria, da possibilidade de imputação da conduta e da reprimenda específica a ser aplicada; (3) e a execução da reprimenda. Trata-se de um primeiro momento cominatório, um segundo judicial e um terceiro executório (Florian, 1934, p. 14).

Quando o Estado não consegue prevenir o cometimento de atos criminosos, deve garantir a aplicação da lei penal, de acordo com o segundo momento acima apontado, o que apenas será possível com o respeito a procedimentos e garantias previamente estabelecidos (Jofré, 1941, p. 9). Esse procedimento penal é definido por Tomas Jofré como “[...] una serie de actos solemnes, mediante los cuales el juez natural, observando formas establecidas por la ley, conoce del delito y de sus autores, a fin de que la pena se aplique a los culpables” (Jofré, 1941, p. 12).

Nesse aspecto, o processo penal aparece como baliza da atividade punitiva do Estado. Em conformidade com a doutrina de Francesco Carrara, tem-se que “A finalidade da autoridade civil é frear a violência dos indivíduos; a do direito penal é conter a violência do legislador; a dos estatutos processuais, impedir a violência dos magistrados” (Carrara, 2002, p. 291).

¹³ Em tradução livre: “contradição em seus termos”.

O processo penal surge como um dique ante o abuso de poder. Essa é sua principal razão de existência, para além de buscar a realização da justiça, dentro de um sistema com garantias claras. Se assim não fosse e caso se permitisse a atuação direta do ofendido para aplicação de uma pena, não mais se poderia garantir a rigorosa verificação da existência do delito, de sua autoria e a proporção entre o delito e a pena (Carnelutti, 1971, p. 33). Dessa maneira, a reprimenda ao delito se estabelece em um *iter*, ou seja, em um processo (Carnelutti, 1971, p. 54).

Da relação de intimidade entre o Direito Penal e o processo penal, surge a necessidade de se primar pela compatibilidade ideológica entre ambos. Considerando-se, então, o predomínio do discurso jurídico-penal¹⁴ em prol da defesa de um Direito Penal mínimo, torna-se necessária a implementação de um processo penal garantista, compatível à ideologia jurídico-penal dominante e voltado à proteção das garantias essenciais do acusado (Lopes Jr., 2001, p. 12).

Essa necessidade, para a correta aplicação da lei penal, é decorrência da concepção da pena como manifestação da justiça e do processo como único caminho para sua realização (Bettioli, 1974, p. 204). Por isso, o direito processual se constitui no meio necessário para se fazer observar o direito substancial (Leone, 1963, p. 3).

Nesse sentido caminha, aliás, o Sistema Garantista, de Luigi Ferrajoli, que institui em seu axioma “A7” (*nulla culpa sine iudicio*), em síntese, a indeclinabilidade e a infungibilidade do juízo. No primeiro caso, trata-se da obrigatoriedade do juiz em exercer a jurisdição quando acionado para tal e, no segundo, é representado o monopólio judicial da repressão penal, não podendo ser exercido o *jus puniendi* estatal por outra forma ou por outra “pessoa” (Ferrajoli, 2010, p. 517).

Portanto, não se descuidando de sua separação institucional, mas se admitindo estar o processo penal a serviço do Direito Penal, tem-se que o processo não deve descuidar de um dos objetivos principais eleitos pelo Direito Penal,¹⁵ qual seja a proteção dos indivíduos (Lopes Jr., 2006, p. 10).

Manifesta-se, aqui, a grande importância em se saber qual é o objetivo ou a função do processo. A partir desse conhecimento, se faz possível a correta interpretação das

¹⁴ Tomando-se por base o discurso jurídico técnico majoritário na doutrina consultada no presente trabalho e se desconsiderando as manifestações próprias do fenômeno de expansão do Direito Penal, como as medidas político-criminais simbólicas e o populismo penal (Silva Sánchez, 2001).

¹⁵ Representado pela função de garantia do princípio da legalidade, manifesto da limitação do exercício desproporcional do direito de punir pelo Estado (Neves, 1995, p. 352-353).

normas processuais penais. Quanto a isso, Jorge de Figueiredo Dias afirma que os fins do processo são a descoberta da verdade (processual) e a realização da justiça. Essa justiça almejada pelo processo, segundo o autor, deve ser relacionada com um critério de segurança individual, também objetivo processual, permitindo-se, com isso, o império de princípios como o *in dubio pro reo* (Dias, 2004, p. 41 e 43-44). Ao final, ter-se-á que o objetivo principal do processo é obstar a insegurança que existe antes e fora dele, declarando o Direito do caso concreto, com base no que se tem por justo no momento e local da decisão (Dias, 2004, p. 46).

Nesse sentido, a razão de ser do processo não se encontra propriamente na instrumentalização da repressão, porquanto para isso basta o monopólio estatal da força. Na verdade, o processo se destina a limitar o exercício dessa repressão, para que apenas seja exercida em acordo com os princípios processuais (Baptista, 2001, p. 180). Provém disso a concepção do processo penal em sua dimensão demarcatória de limites (Martins, 2013, p. 114).

Nessa linha, não se deve conceber a instrumentalidade processual como se o processo fosse, apenas, um meio de exercício do *jus puniendi* (direito de punir) estatal ou de uma pretensão acusatória. Deve-se, ao contrário, assumir uma função constitucional do processo, que Aury Lopes Jr. defende como sendo a realização do projeto democrático, constituindo-se na finalidade constitucional-garantidora de defesa dos direitos e garantias fundamentais dos indivíduos (Lopes Jr., 2006, p. 08).

Surge, aqui, a concepção de processo penal constitucional, que, no magistério de Lenio Luiz Streck, é aquele com a presença de um Ministério Público responsável por acusar e produzir as provas necessárias para tal e quando cabível for, de uma defesa plena e com paridade de meios e de um magistrado imparcial e independente, limitado a decidir com base nas provas produzidas em contraditório e respeitando seu dever de fundamentação (Streck, 2012).

Considerando-se que a Constituição Federal alberga diversas diretrizes a respeito da matéria processual penal, deve-se concluir pela necessidade de se retirar dela a estrutura básica do processo penal.

Assim, por maior liberdade que seja outorgada ao legislador em matéria processual, exige-se a preservação, no desenvolvimento processual, dos direitos do cidadão defendidos pelo texto constitucional. Dessa forma, se faz vigente a imposição

“[...] de que a interpretação e aplicação dos preceitos legais se perspective *a partir da* Constituição e se leve a cabo *de acordo com esta*” (Dias, 2004, p. 74-75, grifo do autor).

4.2. O GARANTISMO PROCESSUAL E A FUNÇÃO DO JUIZ NO PROCESSO

Como acima disposto, a instrumentalidade processual deve ser concebida, especialmente, em razão da ideologia processual de garantia dos direitos fundamentais, em consonância com o caráter constitucional do processo penal. Com isso, resulta indispensável o estudo do garantismo processual penal, especialmente para se compreender o papel do juiz nesse processo e a postura adequada para o exercício de sua função.

Por vezes, o objetivo da lei processual penal é tomado por um embate de interesses. De um lado, a sociedade deseja a restrição das garantias processuais do acusado, sacrificando o interesse da minoria em prol do interesse da maioria. De outro, o acusado reclama as garantias às quais tem direito pelo simples fato de ser cidadão e, para além disso, pessoa humana, titular de direitos. Todavia, as garantias processuais do indivíduo não se limitam ao interesse da minoria, senão se constituem em proteção de toda a sociedade contra o arbítrio do Estado e como medida de segurança na aplicação da lei penal (Jofré, 1941, p. 17). Portanto, quando se discute o embate entre os interesses geral e particular do processo (defesa social *versus* defesa individual), na verdade, se oculta a face de defesa geral inerente ao processo garantista, pela defesa de toda a sociedade e não exclusivamente do réu.

O processo é, ainda, caracterizado por outro embate: entre verdade e proteção. Nesse embate, o processo funciona como harmonizador entre o interesse na busca pela verdade processual e o interesse do réu na proteção de seus direitos individuais (Roxin, 2000, p. 121).

Nesse cenário, Luigi Ferrajoli toma como funções do processo penal a punição dos culpados e a proteção dos inocentes. Essa segunda função seria a base de todas as garantias processuais, condições para o correto alcance da primeira finalidade elencada (Ferrajoli, 2010, p. 556). Por isso o dizer de Aury Lopes Jr. de que o processo penal se consubstancia em um “[...] instrumento de proteção dos direitos e garantias individuais” (Lopes Jr., 2006, p. 11).

Com isso, o papel constitucional do juiz no processo penal deve se compatibilizar com o próprio caráter processual garantista. Deve-se instituir um juiz com funções estritamente decisórias, voltado à proteção dos direitos fundamentais do acusado. Postulados como a presunção de inocência e o direito de defesa, por exemplo, representam esse mandamento de proteção dirigido ao juiz (BOVINO, 1998, p. 21).

O devido processo legal, de acordo com o que aqui se expõe, projeta princípios que objetivam afastar a ocorrência de excessos por parte do Estado no desenvolvimento do processo (Boschi, 2005, p. 78).

Pode-se perceber que a ideologia predominante no processo penal do Estado de Direito não se faz pautada propriamente na defesa social, mas na defesa do Direito. Na lição de Giuseppe Bettiol, a ideologia da defesa social poderia levar o processo (e o sistema jurídico como um todo) a incorporar o aforismo *salus publica suprema lex esto*,¹⁶ fazendo-se predominar o ideário da utilidade sobre o postulado da justiça e se conduzindo as leis à violência declarada (Bettiol, 1974, p. 203).

Nesse sentido, Rui Cunha Martins identifica no processo penal *de defesa social* o modelo típico dos regimes autoritários, contrário ao processo penal constitucionalizado, garantidor de direitos do acusado e limitador do poder do Estado (Martins, 2023, p. 54).

Como barreira à instituição da ideologia de defesa social no processo penal e do ideário de mera utilidade, insurge-se a vinculação do exercício do poder estatal a uma legislação pautada no respeito aos direitos individuais. Deve-se isso à importância outorgada a valores de segurança, próprios da passagem do Estado Absolutista ao Estado Liberal. Nas palavras de Luis Fernando Barzotto, “No Estado Liberal, a ordem jurídica garante a segurança do indivíduo contra a ação do próprio Estado” (Barzotto, 2007, p. 15). Ou seja, todo exercício do poder deve se pautar no Direito. O poder passa a ser limitado pela lei, especialmente pela Constituição.¹⁷

Com base no exposto, compreende-se que a atividade jurisdicional possui uma limitação de exercício destinada a garantir, ao réu em especial, que seja desenvolvido o processo da maneira adequada. Essa limitação é encontrada nas formas legais estabelecidas para os atos processuais, dentre as quais se destacam aquelas que condicionam a validade das provas e os métodos de sua obtenção (Ferrajoli, 2020, p. 572).

¹⁶ Em tradução livre: “a saúde pública é a lei suprema”.

¹⁷ Para a proposta de estudo do presente trabalho, não se avançará à análise da fase posterior ao Estado Liberal, com o intervencionismo do Estado de bem-estar. (Streck, 2012. p. 148-149).

Em um modelo de garantismo processual, nada mais se espera do julgador do que um compromisso com a vigência e o respeito aos postulados da Constituição Federal, zelando, no processo, pelo resguardo das garantias constitucionais guarnecida e funcionalizada por uma legitimidade democrático-processual (Santos, 2020a e 2020b).

O garantismo objetiva, assim, que o *jus puniendi* (direito de punir) de titularidade do Estado seja exercido de acordo com o devido processo legal e em respeito a todos os princípios constitucionais, compatibilizando-se com os postulados de um Estado Democrático de Direito (Boschi, 2005, p. 78). Esse modelo, identificado com o sistema processual acusatório, reserva ao juiz a função de garante no processo (Boschi, 2010, p. 75).

Por conseguinte, a união entre o caráter instrumental do processo e o garantismo resulta na razão essencial do processo, constituída na sua instrumentalidade garantista (Lopes Jr., 2001, p. 32), impositiva da adoção de um “julgador de garantias”, suprapartes e afastado de funções de investigação (Lopes Jr., 2003, p. 126).

5. CONCLUSÃO

Resta, pois, demonstrada a relação entre os sistemas processuais penais e o sistema de Estado imperante em determinado momento histórico, em determinado local. A esse respeito, encontra-se a adoção de sistemas processuais penais inquisitivos em sociedades dominadas por uma ideologia totalitária e, inversamente, em sociedades democráticas, identifica-se a vigência de um processo de índole acusatória, já se fazendo possível verificar, no processo, uma interferência externa, especialmente de ordem política.

Isso evidencia que o processo não se esgota em um instrumento isolado ou blindado de influências externas, pensamento incompatível com uma visão global do fenômeno social. Soma-se a isso o fato de se dever abandonar a concepção de sistemas processuais fechados e determinados, como se formassem tipos ideais e completos, postura acolhedora da descoberta do paradigma da complexidade.

Assim, em decorrência do atual estado científico, de constituição de um paradigma científico da complexidade, caminha-se à aceitação do processo penal como um instituto complexo, no qual são exercidas diversas influências exteriores. Nesse sentido, apresenta-se a negação de sistemas processuais penais de características universalmente definidas (ou “sistemas processuais tipos”), passando-se a aceitar a

participação de elementos próprios do sistema processual inquisitivo em um sistema processual de caráter acusatório (e vice-versa).

Justamente por isso, os sistemas processuais conhecidos como “mistos” perdem credibilidade como terceira forma de sistema processual, porquanto se estabelece uma dualidade principiológica inquisitivo/acusatório, não se reconhecendo um princípio processual penal misto.

Quanto à identificação de um sistema processual, constata-se a necessidade de reconhecimento do princípio fundante do sistema para sua classificação. Os princípios processuais penais, separados em inquisitivo e acusatório, se distinguem, então, pela existência, ou não, de separação entre as funções processuais de acusar, defender e julgar, como resultado do próprio caráter do processo no sistema social. Em relação ao primeiro, tem-se a acumulação dessas funções em um mesmo sujeito processual, conferindo-se ao titular do poder de julgar uma ampla liberdade na condução do processo, sendo capaz de produzir provas de ofício, normalmente trazendo consigo forte carga ideológica totalitária. No princípio acusatório, geralmente apegado à ideologia democrática, percebe-se a divisão das funções processuais, não se atribuindo ao julgador qualquer poder próprio da acusação ou defesa, exigindo-lhe a adoção de uma postura imparcial em prol das garantias cidadãos no âmbito do processo penal.

Salienta-se que a indicação da identificação do princípio inquisitivo com sistemas totalitários e do princípio acusatório com sistemas democráticos se origina da relação entre processo e ideologia, sendo o processo reflexo de diversos fatores externos, especialmente da política estatal.

Visto isso, diante da atual normativa constitucional nacional, se reconhece a necessidade de adequação do processo penal brasileiro à ordem constitucional adotada, pois o Código de Processo Penal foi estruturado com fundamento em uma ideologia de defesa social e de maior eficiência e “energia” da resposta do Estado ao cometimento de crimes. Basta notar a forte influência do Código Rocco, da Itália fascista, exercida no processo de produção do Código de Processo Penal brasileiro, inclusive sendo citado em sua exposição de motivos.

Desse modo, a instituição de um processo penal pautado na preservação das garantias individuais encontra obstáculo na legislação processual penal, destoante do ideário constitucional inaugurado no ano de 1988. Assim, verificado o embate entre a ideologia presente na Constituição Federal e aquela do Código de Processo Penal, nasce

a imprescindibilidade de um juízo de adequação constitucional do processo penal, que deverá se desenvolver nos moldes apregoados pela ordem jurídico-constitucional imposta.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AMBOS, Kai; LIMA, Marcellus Polastri. **O processo acusatório e a vedação probatória**: perante as realidades alemã e brasileira. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009.

ARISTÓTELES. **Retórica**. Tradução de Edson Bini. São Paulo: Edipro, 2011.

BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. **Ônus da prova no processo penal**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003.

BAPTISTA, Francisco das Neves. **O mito da verdade real na dogmática do processo penal**. Rio de Janeiro: Renovar, 2001.

BARZOTTO, Luis Fernando. **O positivismo jurídico contemporâneo: uma introdução a Kelsen, Ross e Hart**. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007.

BETTIOL, Giuseppe. **Instituições de Direito e de Processo Penal**. Tradução de Manuel da Costa Andrade. Coimbra: Coimbra Editora, 1974.

BOSCHI, José Antônio Paganella. **Ação penal**: as fases administrativa e judicial da persecução penal. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010.

BOSCHI, José Antonio Paganella. O devido processo legal: escudo de proteção do acusado e a praxis pretoriana. **Revista Jurídica**. Porto Alegre, ano 53, n. 338, p. 75-108, 2005.

BOVINO, Alberto. **Problemas del derecho procesal penal contemporáneo**. Buenos Aires: 1998.

BUSTAMANTE, Juan Jose Gonzalez. **Principios de derecho procesal penal mexicano**. México: Editorial Porrúa, 1971.

CAPEZ, Fernando. **Curso de processo penal**. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

CARNELUTTI, Francesco. **Derecho procesal civil y penal**: principios del proceso penal. Tradução de Santiago Sentis Melendo. Buenos Aires: Ediciones Juridicas Europa-America, 1971.

CARRARA, Francesco. **Programa do curso de direito criminal**. Tradução de Ricardo Rodrigues Gama. Campinas: LZN Editora, 2002. v. 2.

CLARIÁ OLMEDO, Jorge A. **Derecho procesal penal**. Atualizado por Jorge E. Vázquez Rossi. Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni Editores, 1998. Tomo 1.

CLAVERO, Bartolomé. **Institucion historica del derecho**. Madrid: Marcial Pons, 1992. v. 1.

CORDERO, Franco. **Procedura penale**. 5. ed. Milão: Giuffrè, 2000.

COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. As reformas parciais do CPP e a gestão da prova: segue o princípio inquisitivo. **Boletim IBCCrim**. São Paulo, n. 188, p. 11-13, jul. 2008.

COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. Introdução aos princípios gerais do Direito Processual Penal Brasileiro. **Revista de Estudos Criminais**. Porto Alegre, ano 1, n. 1, p. 26-51, jul. 2001.

COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. Novo Código de Processo Penal, nova mentalidade. **Revista de Ciências Jurídicas e Sociais da UNIPAR**. Paraná, v. 12, n. 2, jul./dez., p. 183-185, 2009.

COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. Sistema acusatório: cada parte no seu lugar constitucionalmente demarcado. **Revista de Informação Legislativa**. Brasília, v.46, n. 183, jul./set., p. 103-115, 2009. Disponível em:
<<http://www2.senado.gov.br/bdsf/item/id/194935>>. Acesso em: 19 fev. 2014.

DAMASKA, Mirjan R. **Las caras de la justicia y el poder del Estado**: análisis comparado del proceso legal. Tradução de Andrea Morales Vidal. Chile: Editorial Juridica de Chile, 2000.

DESCARTES, René. **Discurso do método**. Tradução Roberto Leal Ferreira. 2. ed. São Paulo: Martin Claret, 2012. Publicado com a obra *Meditações*.

DIAS, Jorge de Figueiredo. **Direito processual penal**. Coimbra: Coimbra Editora, 2004.

DONINI, Massimo. **El Derecho Penal frente a los desafíos de la modernidad**. Perú: ARA Editores, 2010.

FERNANDES, Antonio Scarance. **Processo penal constitucional**. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010.

FERRAJOLI, Luigi. **Direito e razão**: teoria do garantismo penal. Tradução de Ana Paula Zomer Sica, Fauzi Hassan Choukr, Juarez Tavares e Luiz Flávio Gomes. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010.

FLORIAN, Eugenio. **Elementos de Derecho procesal penal**. Tradução de L. Prieto Castro. Barcelona: Casa Editorial Bosch, 1934.

FREITAS, Juarez. **A inconstitucionalidade da lei injusta**. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes; Porto Alegre: EDIPUCRS, 1989.

GOMES FILHO, Antonio Magalhães. **Direito à prova no processo penal**. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1997.

GONDIM, Reino Feitosa. **Crítica da historicidade jurídico-penal**. Fortaleza: ABC Editora, 2009.

GRINOVER, Ada Pellegrini. A iniciativa instrutória do Juiz no processo penal acusatório. **Revista Forense**. Rio de Janeiro, v. 347, jul./ago./set., p. 03-10, 1999.

GUILLÉN, Víctor Fairén. **Problemas actuales de derecho procesal**: la defensa, la unificación, la complejidad. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1992.

JOFRÉ, Tomas. **Manual de procedimiento**: civil y penal. 5. ed. Buenos Aires: Editorial La Ley, 1941. Tomo 2.

LARENZ, Karl. **Metodologia da ciência do Direito**. 3. ed. Tradução de José Lamego. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1997.

LEONE, Giovanni. **Tratado de derecho procesal penal**: doctrinas generales. Tradução de Santiago Sentís Melendo. Buenos Aires: Ediciones Juridicas Europa-America, 1963. Tomo 1.

LOPES JR., Aury. A instrumentalidade garantista do processo penal. **Revista Ibero-americana de Ciências Penais**. Porto Alegre, ano 2, n. 2, jan./abril, p. 11-33, 2001.

LOPES JR., Aury. **Direito processual penal**. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

LOPES JR., Aury. **Introdução crítica ao processo penal**: fundamentos da instrumentalidade constitucional. 4. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006.

LOPES JR., Aury. Juízes inquisidores? e paranóicos. Uma crítica à prevenção a partir da jurisprudência do Tribunal Europeu de Direitos Humanos. **Revista de Estudos Criminais**. Porto Alegre, ano 3, n. 10, p. 121-126, 2003.

MACHADO MARTINS, Charles Emil. A reforma e o “poder instrutório do Juiz”. Será que somos medievais?. In: CALLEGARI, André Luís; WEDY, Miguel Tedesco (Org.). **As reformas do Código de Processo Penal**. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009. cap. 1, p. 9-24.

MACHADO MARTINS, Charles Emil. Prova (arts. 155 a 250). In: BOSCHI, Marcus Vinicius (Org.). **Código de processo penal comentado**. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008. p. 159-226.

MANZINI, Vincenzo. **Manuale di procedura penale italiana**. Torino: Fratelli Bocca Editori, 1912.

MARQUES, José Frederico. **Elementos de direito processual penal**. 2. ed. Campinas: Millennium, 2000.

MARTINS, Rui Cunha. **O ponto cego do Direito: the brazilian lessons**. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2013.

MITTERMAIER, Carl Joseph Anton. **Tratado de la prueba en materia criminal**. Tradução de Primitivo Gonzalez del Alba. Madrid: Editorial Reus, 1929.

MONTERO AROCA, Juan. El proceso civil llamado “social” como instrumento de “justicia” autoritaria. In: _____ (coord.). **Proceso civil e ideología: un prefacio, una sentencia, dos cartas y quince ensayos**. Valência: Tirant Lo Blach, 2006. p. 130-166.

MONTERO AROCA, Juan. et al. **Derecho jurisdiccional III: proceso penal**. 10. ed. Valencia: Tirant lo Blanch, 2001.

MONTERO AROCA, Juan. **Principios del proceso penal: una explicación basada en la razón**. Valencia: Tirant Lo Blanch, 1997.

MONTERO AROCA, Juan. Prólogo. In: _____ (coord.). **Proceso civil e ideología: un prefacio, una sentencia, dos cartas y quince ensayos**. Valência: Tirant Lo Blach, 2006. p. 15-28.

MORELLI, Mariano G. Derecho, historia, lengua y cultura en el pensamiento de Savigny. **Revista del Centro de Investigaciones de Filosofía Jurídica y Filosofía Social**. Rosário, Argentina, n. 28, p. 69-100, 2004/2005. Disponível em:

<<http://www.centrodefilosofia.org.ar/revcen/RevCent288.pdf>>. Acesso em: 02 mar. 2014.

MORIN, Edgar. **Ciência com consciência**. Tradução de Maria D. Alexandre e Maria Alice Sampaio Dória. 8. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2005.

MOSSIN, Heráclito Antônio. **Curso de processo penal**. São Paulo: Atlas, 1996. v. 1.
NEVES, A. Castanheira. **Digesta: Escritos acerca do Direito, do pensamento jurídico, da sua metodologia e outros**. Coimbra: Coimbra Editora, 1995. v. 1.

NEVES, A. Castanheira. **O Direito hoje e com que sentido?** O problema actual da autonomia do direito. Lisboa: Instituto Piaget, 2002.

OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. **Curso de processo penal**. 10. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.

PACHECO, Denilson Feitoza. **Direito processual penal: teoria, crítica e práxis**. 3. ed. Niterói, RJ: Impetus, 2005.

PISAPIA, Gian Domenico. **Il segreto istruttorio nel processo penale**. Milão: Giuffrè, 1960.

PRADO, Geraldo. **Sistema acusatório: a conformidade constitucional das leis processuais penais**. 4. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006.

RAMOS MENDEZ, Francisco. **Derecho y proceso**. Barcelona: Bosch, 1979.

REGIS PRADO, Luiz. **Curso de direito penal brasileiro: parte geral**. 11. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. v. 1.

RIVERA SILVA, Manuel. **El procedimiento penal**. 38. ed. México: Editorial Porrúa, 2009.

ROSA, Inocencio Borges da. **Processo penal brasileiro**. Porto Alegre: Globo, 1942. v. 1.

ROXIN, Claus. **La evolución de la política criminal, el Derecho penal y el proceso penal**. Tradução de Carmen Gómez Rivero e María del Carmen García Cantizano. Valencia: Tirant Lo Blanch, 2000.

SANTOS, Paulo Junior Trindade. **Filosofia do direito processual (da jurisdição ao processo): o fenômeno conflitológico de interesses como gênese do Direito**. Tomo I. 1. ed. Rio de Janeiro: Pembroke Collins, 2020.

SANTOS, Paulo Junior Trindade. **Filosofia do direito processual (da jurisdição ao processo)**: o fenômeno conflitológico de interesses como gênese do Direito. Tomo II. 1. ed. Rio de Janeiro: Pembroke Collins, 2020.

SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. **La expansión del Derecho penal**: aspectos de la política criminal en las sociedades postindustriales. 2. ed. Madrid: Civitas, 2001.

SIQUEIRA, Galdino. **Curso de processo criminal**. Com referencia especial á Legislação Brasileira. São Paulo: Livraria Magalhães, 1910.

STRECK, Lenio Luiz. Novo Código de processo Penal: o problema dos sincretismos de sistemas (inquisitorial e acusatório). **Revista de Informação legislativa**. Brasília, v.46, n. 183, jul./set., p. 117-139, 2009. Disponível em:
<<http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/194936/000871256.pdf?sequence=3>>. Acesso em: 26 fev. 2014.

STRECK, Lenio Luiz. O Direito AM-DM (antes e depois do mensalão). **Consultor Jurídico**, São Paulo, 27 set. 2012. Disponível em: < <http://www.conjur.com.br/2012-set-27/senso-incomum-direito-am-dm-antes-depois-mensalao>>. Acesso em: 13 fev. 2014.

STRECK, Lenio Luiz; BOLZAN DE MORAIS, José Luiz. **Ciência política e teoria do estado**. 7. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012.

WARAT, Luiz Alberto. **Introdução geral ao Direito**. Interpretação da lei: temas para uma reformulação. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1994. v. 1.